

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

**“Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning
ustuvor yo‘nalishlari” respublika miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman**

MATERIALLARI

**Республиканская научная конференция на тему «Приоритетные
направления развития устойчивого туризма в регионе»**

МАТЕРИАЛЫ

**The scientific republican conference on the subject “Priority directions of
developing sustainable tourism in the region”**

MATERIALS

29-30 Noyabr, 2024-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1:330.59(575.1)

KBK: 65.04(50')

M 52

“Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn] / Urganch Davlat Universiteti.-Xorazm: Khwarezm publication, 2024.- 308 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqada turizm sohasini barqaror rivojlantirish istiqbollari, mintaqaning turistik jozibadorligini oshirish yo‘nalishlari, mintaqada turizm sohasini barqaror rivojlantirishda ekologik turizmning ahamiyati, mintaqaning barqaror iqtisodiy o‘shishida turistik xizmatlar eksportidan samarali foydalanish yo‘llari, mintaqani barqaror rivojlanishida turistik xizmatlar diversifikatsiyasini o‘rni va roli hamda mintaqaning barqaror iqtisodiy o‘shishida innovatsion turistik xizmatlarning ahamiyati, turistik xizmatlar sohasi innovatsion-investitsion jozibadorligini oshirish istiqbollari tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar uchun mo‘ljallangan.

Mas‘ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay‘ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., dots. Matyakubov U.R.,
i.f.d., dots. Xudayberganov D.T.,
dots. Axmetshin E.M.,
dots. Gurbanov P.A.,
dots. Ollanazarov B.D.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Abdullayev F.O.,
dots. Fayzullayev N.B.,
dots. Rahimov T.J.,
dots. Aminova M.S.,
PhD Matyaqubova D.O.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d., prof. Anopchenko T.Y.**

ISBN: 978-9910-727-01-6 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2024 y.

© “Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari

QISHLOQ HUDUDLARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY TA’SIRI

**Qurbanov Feruz Baxramovich, Urganch davlat universiteti, Turizm
kafedrası stajor-o‘qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq hududlarida barqaror turizmni rivojlantirish ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga sezilarli ta’sir ko’rsatib o‘tilgan. Shuningdek, barqaror turizmning qishloq hududlaridagi ekologik ta’siri va atrof-muhitni muhofaza qilishdagi o‘rni o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Qishloq turizmi, barqaror rivojlanish, ijtimoiy- iqtisodiy ta’sir, turizm resurslari, qishloq xo‘jaligi, kichik biznes, iqtisodiy barqarorlik.

Аннотация: В данной статье развитие устойчивого туризма в сельской местности оказывает существенное влияние на социальную и экономическую сферы. Также изучается экологическое воздействие устойчивого туризма в сельской местности и его роль в охране окружающей среды.

Ключевые слова: Сельский туризм, устойчивое развитие, социально-экономическое воздействие, туристические ресурсы, сельское хозяйство, малый бизнес, экономическая стабильность.

Abstract. This article highlights the significant social and economic impacts of developing sustainable tourism in rural areas. It also examines the ecological impact of sustainable tourism in rural areas and its role in environmental protection.

Keywords: Rural tourism, sustainable development, socio- economic impact, tourism resources, agriculture, small business, economic stability.

Qishloq joylaridagi turizm faoliyatini tavsiflash uchun turli atamalar qo‘llaniladi: agriturizm/agroturizm, fermer turizmi, qishloq turizmi, yumshoq turizm, muqobil turizm, ekoturizm va bir qator boshqa mamlakatlarda turlicha ma’noga ega. Bundan tashqari, “qishloq turizmi” atamasi yevropa hamjamiyati tomonidan qishloq hududidagi barcha turizm faoliyatini ifodalash uchun qabul qilingan. Bu ikki baravar muammoli, chunki u qishloq xo‘jaligi va agroturizm kabi atamalarga xos bo‘lgan fermer xo‘jaligi bilan bog‘liq faoliyatning ustunligidan uzoqlashadi.

Barqarorlik kontsepsiyasi

Ko'p muhokama qilinadigan global siyosat muammosi sifatida, yaxlit ekologik kontsepsiyalardan kelib chiqqan holda barqaror rivojlanishning mohiyati shundan iboratki, iqtisodiy rivojlanish u asos bo'lgan jismoniy va ijtimoiy muhitning barqaror farovonligiga bog'liq. Rivojlanish jarayonlarida barqarorlik kontsepsiyasini ilgari surishda uchta asosiy nashrlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Birinchidan, 1980-yil mart oyida boshlangan Jahon tabiatni muhofaza qilish strategiyasi keng ko'lamli dolzarb global ekologik muammolar sharoitida barqarorlikni ta'minlash choralari ko'rishga yordam berdi. Barqaror rivojlanish kontsepsiyasi Yerning tabiiy resurslarini saqlash bo'yicha ushbu strategiyada mustahkamlangan bo'lib, u iqtisodiy rivojlanish bilan ushbu resurslarni saqlash va saqlash o'rtasidagi hal qiluvchi bog'liqlikni ta'kidladi. Garchi xalqaro shartnoma bo'lmasa-da, uni tayyorlashda 100 dan ortiq davlatlarning davlat idoralari ishtirok etdi. Ikkinchidan, Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha butunjahon komissiyasining (1987) hisobotida "kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasdan, bugungi kun ehtiyojlariga javob berishini ta'minlash uchun barqaror rivojlanishni ta'minlash" maqsadida siyosat maydonida barqaror rivojlanish kontsepsiyasi va amaliyoti qat'iy belgilangan. Barqarorlikning beshta asosiy tamoyillari aniqlandi. Uchinchidan, Butunjahon tabiatni muhofaza qilish ittifoqining "Yerga g'amxo'rlik" loyihasi barqarorlik bo'yicha munozaralarni ilgari surdi va barqaror rivojlanishga e'tiborni "ekotizimlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari doirasida yashashda hayot sifatini yaxshilash"ga biroz o'zgartirdi[1].

Shunga qaramay, barqaror rivojlanishning asosiy e'tibori quyidagilarga qaratilgan:

- keng, yaxlit ma'noda global atrof-muhitning uzoq muddatli salomatligi va yaxlitligi uchun g'amxo'rlik;
- hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish; va hozirgi va kelajak avlodlar uchun hayot sifatini yaxshilash. Uning odob-axloqi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik rivojlanish siyosatlari o'zaro ta'sir qiladigan va uyg'unlashadigan, barcha darajadagi iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy-madaniy va ekologik chegaralar doirasida bo'lishini ta'minlaydigan tayanch nuqtasi bo'lishi kerak[2].

1990-yillarning boshidan boshlab turizmni barqaror rivojlantirish konsepsiyasi turizmni rivojlantirishning maqbul va (siyosiy) maqsadga muvofiq yondashuvi va maqsadi sifatida deyarli universal qabul qilinishiga erishildi. Global, milliy va mahalliy darajada yo‘nalishlar va sanoat tarmoqlarini ifodalovchi son-sanoqsiz tashkilotlar turizmni barqaror rivojlantirish rejaları va tamoyillar to‘plamini nashr etishgan, sayyohlarning o‘zlarini mas’uliyat bilan harakat qilishga, “yaxshi” sayyoh bo‘lishga undashgan. Ayniqsa, qishloq sharoitida turizmni rivojlantirishning yo‘naltiruvchi tamoyili sifatida barqarorlik rivojlandi. Darhaqiqat, “qishloq turizmi” va “barqaror turizm” atamaları deyarli sinonim bo‘lib, turizm va u sodir bo‘lgan qishloq muhiti va madaniyatlari o‘rtasidagi yaqin va o‘zaro bog‘liq bog‘liqlikni aks ettiradi[3].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, turizm sharoitida barqaror rivojlanishning asosiy talabi bo‘lgan barqaror hayotga mos keladigan yangi ijtimoiy paradigmaning qabul qilinishi ehtimoli kam. Boshqacha aytganda, turizmning barqaror shakllarini ilgari surish uchun asos sifatida tez-tez tilga olinadigan “yashil” sayyohning paydo bo‘lishini o‘z-o‘zidan qabul qilib bo‘lmaydi. Masalan, Buyuk Britaniyada aniq barqaror qishloq turizmi loyihalarini ilgari surish tashrif buyuruvchilarda past darajadagi qiziqish uyg‘otdi.

Biznes nuqtayi nazaridan: barcha biznes yoki tarmoqlar uzoq muddatli omon qolish va foyda olish uchun o‘zlarining resurs bazasini saqlab qolishga intiladilar. Biroq, bu yerda muhim jihat shundaki, turizmni barqaror rivojlantirish konsepsiyasining o‘ziga xos zaifligi va buning natijasida turizmni barqarorlashtirishga e’tibor qaratish turizmni rivojlantirishga qadriyatli, mahsulotga yo‘naltirilgan yondashuvga olib keldi. Bu, birinchi navbatda, sayyohlar va mahalliy jamoalar uchun mazmunli va foydali ikki tomonlama tajribalarni taqdim etishga qaratilgan kichik miqyosli, ekologik jihatdan mos loyihalarda namoyon bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, barqaror turizm tushunchasi turizmni rivojlantirishga yuqori preskriptiv yondashuv bo‘lib, u ishlab chiqarish va iste’mol qilishning ma’lum shakllarini talab qiladi, ular, yuqorida ta’kidlanganidek, asosan turizm sohasining tuzilishi va xususiyatlariga va sayyohlarning o‘ziga bo‘lgan talablariga ziddir.

Bir so‘z bilan aytganda, turizmni rivojlantirish barqaror rivojlanishning siyosiy jozibador libosiga o‘ralib qolgan bo‘lsa-da, uning muqarrar ravishda ichki, mahsulotga

yo'naltirilganligi ko'p jihatdan jarayonning "rivojlanish" elementini olib tashladi. Ya'ni, turizmni rivojlantirish loyihalarining ekologik ishonchnomalariga birinchi navbatda e'tibor qaratilmoqda. Turizmni barqaror rivojlantirishga e'tibor qaratish umuman turizmni va xususan qishloq turizmini rivojlantirish uchun bir qator muhim oqibatlarga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lesley Roberts and Derek Hall "*Rural Tourism and Recreation* " principles to practice. © CAB International 2001.
2. Pato, L., & Kastenholz, E. "*Sustainability in Rural Tourism Development: Social, Environmental, and Economic Impacts.*" *Journal of Rural Studies.* (2017)
3. Lane, B., & Kastenholz, E. "*Rural Tourism: Challenges and Opportunities.*" (2015)

TURIZMNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BAHOLOVCHI XALQARO KO'RSATKICHLAR TAHLILI

**Raxmonova Nilufar Yorqinovna, Buxoro davlat universiteti, 2- kurs
turizm magistranti**

Annotatsiya: Sayohat va turizm sektorida barqaror rivojlanishga erishish ko'pgina iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan mamlakatlarning asosiy strategik maqsadlaridan biriga aylandi. Ushbu tendensiyaga erishish maqsadida ishlab chiqilgan xalqaro strategiyalar qatorida Butunjahon turizm tashkilotiga qarashli "Sayohat va turizm rivojlanish indeksi" ham ahamiyatli o'ringa ega. Ushbu maqolada xalqaro indeks bo'yicha O'zbekistonda sayohat va turizm barqarorligiga erishish shart- sharoitlari qanday ko'rsatkichlar asosida baholanganligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sayohat, turizm, barqarorlik, rivojlanish, indeks, ko'rsatkich

Аннотация: Достижение устойчивого развития в сфере туризма и путешествий стало одной из основных стратегических целей многих развивающихся стран. В числе международных стратегий, разработанных с целью достижения этой тенденции, важное место занимает "Индекс развития туризма и путешествий", принадлежащий Всемирной туристической организации. В